

Sirojiddinov Behzod Arabdjonovich*Andijon davlat pedagogika instituti professori,***Burxonova Munojatxon Maxkamboyevna***Andijon davlat pedagogika instituti**mustaqil izlanuvchisi*

+998947336900

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17343427>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya fanini o'qitishda amaliy mashq va masalalarning ahamiyati, o'quvchilar bilim, ko'nikma va xayotiy malakalarining to'laqonli bo'lishidagi mohiyati va kontekstual tabiati haqida muloxaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: biologiya, biologiya fanidan mashqlar, masalalar yechish, rivojlanish, zamonaviy, vazifa, muammo, raqobat.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение практических упражнений и задач при преподавании биологии, их сущность и контекстуальная природа в обеспечении полноты знаний, умений и жизненных навыков учащихся.

Ключевые слова: биология, упражнения по биологии, решение задач, развитие, современность, задание, проблема, конкуренция.

Annotation. This article discusses the importance of practical exercises and problem-solving in teaching biology, as well as their essence and contextual nature in ensuring the completeness of students' knowledge, skills, and life competencies.

Keywords: biology, biology exercises, problem-solving, development, modernity, task, issue, competition.

Amaliy mashq va masalalar — ta'lim jarayonida nazariy bilimlarni amalda qo'llash, ularni mustahkamlash va turli vaziyatlarda faoliyat ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ishlatiladigan muhim vositalar hisoblanadi. Ular nafaqat bilimni qayta ishlash, balki mustaqil fikrlash, tahlil qilish, ijodkorlik va muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyatini shakllantiradi. Amaliy mashq — o'quvchi (yoki talabani) oldin olgan nazariy bilimlariga asoslanib, ularni qaytarish, mustahkamlash va turli vaziyatlarda qo'llashga yo'naltirilgan maxsus bajariladigan harakatlar tizimi. Masalan, formulani qo'llab hisoblash, tajriba o'tkazish, matndan grammatik qoidalarni topish, grafik chizish. Masala — ma'lum bir muammoli holatni ifoda etuvchi savol yoki topshiriq bo'lib, unda bilim va ko'nikmalarni tahlil qilish, qiyoslash va mantiqiy yechim topish talab qilinadi. Masala oddiy hisobdan tortib ijodiy muammoga qadar turli darajada bo'lishi mumkin. Umumiy jihatdan ikkalasi ham bilimlarni qo'llash, faol fikrlash va amalda sinash uchun xizmat qiladi, farqi esa amaliy mashq ko'proq ko'nikmani shakllantirishga qaratilsa, masala — bilimni ijodiy qo'llash va yechim topishga yo'naltiriladi.

Kontekstual tabiatiga ko'ra amaliy mashq va masalalarning samarasi ular qanchalik kontekstga yaqin bo'lishiga bog'liq. Kontekstual yondoshuv — bu mashq va masalalarni haqiqiy hayotdagi vaziyatlarga yaqinlashtirish, nazariyani turmush, kasbiy faoliyat yoki kundalik hayotiy misollar bilan bog'lashdir.

Kontekstual xususiyatlar:

A. **Hayotiy vaziyat bilan bog'liqligi** — o'quvchi o'rganayotgan bilimni real hayotda qanday qo'llashini ko'radi.

Masalan, matematikada kredit hisoblash yoki fizikada transport xarakati bilan bog'liq hisoblar.

B. Muammoli yo'naltirilganligi – masala va mashqlar shunday tuziladiki, o'quvchi fikrlashga, qiyoslashga va yechim topishga majbur bo'ladi.

C. Faoliyatga yo'naltirilganligi – kontekstli mashq va masalalar o'quvchini faqat nazariy fikrlash emas, balki amaliy harakat qilishga (tajriba o'tkazish, tahlil qilish, qaror chiqarish) undaydi.

D. Integratsiyalanganligi – bir vaqtda bir nechta fan va sohani bog'laydi. Masalan, biologiyadagi ekotizim muammosi geografiya, matematika va kimyo bilimlari bilan uyg'un holda yechiladi [1].

Biologiya fanidan amaliy mashq va masalalarni turli yo'nalishlarda, kontekstual tabiati bilan birga quyidagicha misollarini keltirish mumkin:

1. Hujayra va organizm darajasida: Amaliy mashq: Mikroskop orqali piyoz po'stloq hujayrasini kuzatish, yadro va sitoplazmani belgilash, Go'sht yoki o'simlik to'qimasi namunalaridan to'qima turlarini ajratish. **Masala:** nima uchun eritilgan tuz suvi piyoz hujayrasidagi sitoplazmani markazga tortib yuboradi? (osmos jarayonini tushuntirish talab qilinadi). **Kontekstual xususiyatiga ko'ra** bu mashq va masalalar o'quvchini laboratoriya tajribasi orqali hayotiy jarayon (osmos) bilan bog'laydi.

2. Genetika va merosiylik: Amaliy mashq: Gregor Mendel qonuniyatlari asosida bug'doy urug'larida rang merosiyiligini hisoblash. Punnett kvadrati orqali irsiylanish ehtimolini aniqlash. **Masala:** Qora to'nli mushuk bilan oq to'nli mushukni chatishtirganda 100 ta boladan 70 tasi qora, 30 tasi oq to'nli bo'ldi. Bu natijani qanday genetik qonuniyat bilan izohlaysiz? **Kontekstual xususiyatiga ko'ra** odamlar hayotda hayvonlar yoki o'simliklarda turli xususiyatlarni kuzatadi; masala esa ularni nazariy bilim bilan bog'lash imkonini beradi.

3. Ekologiya va atrof-muhit: Amaliy mashq: Yoqin atrofdagi park yoki hovlidan o'simlik va hayvon turlarini hisobga olish, turlilik indeksiga ko'ra baholash. Atrof-muhit ifloslanishini aniqlash uchun havo, suv yoki tuproq namunasini kuzatish. **Masala:** Agar biror hududda qo'ng'ir qurbaqalar soni keskin kamaysa, ekotizimda qanday o'zgarishlar yuz berishi mumkin? **Kontekstual xususiyatiga ko'ra** bu mashq va masalalar insonning kundalik hayoti va tabiat muhofazasi bilan chambarchas bog'liq.

4. Fiziologiya va salomatlik: Amaliy mashq: Talabalarning yurak urishi chastotasini turli holatlarda (dam olish, yugurishdan so'ng) o'lchash. Qon guruhini aniqlash tajribasi.

Masala: Nima uchun sportchilarda yurak urishi oddiy odamga nisbatan sekinroq bo'ladi? **Kontekstual xususiyatiga ko'ra** bu turdagi topshiriqlar inson organizmining hayotiy jarayonlarini o'rganish bilan bog'liq.

5. Evolyutsiya va turlar rivojlanishi: Amaliy mashq: Turli hayvon suyaklarini (masalan, qush, sutemizuvchi) taqqoslab, ulardagi umumiylik va farqlarni belgilash. Skelet modellari orqali evolyutsion moslanishlarni tahlil qilish. **Masala:** Kitlar suvda yashashga qaytgan holda, qanday morfologik moslanishlarni rivojlantirgan? **Kontekstual xususiyatiga ko'ra** hayotiy voqelik (turlar moslanishi) bilan nazariy bilimni uyg'unlashtiradi. Shunday qilib, biologiyada amaliy mashq va masalalar nazariyani hayotiy misollar va tajribalar orqali o'quvchi tafakkuriga olib kiradi [2].

Biologiya fanidan **amaliy mashq va masalalarni to'g'ri yecha bilish** yosh pedagoglar uchun katta ahamiyatga ega. Buni quyidagi jihatlar orqali tushuntirish mumkin:

1. Nazariy bilimni amaliyotga qo'llash: Yosh pedagog agar amaliy mashq va masalalarni to'g'ri yecha bilsa: nazariy bilimni to'g'ri tushunib, uni hayotiy misollar bilan

bog'lay oladi; talabalarga bilimni qo'llash imkoniyatini ko'rsata oladi; o'quv jarayonini quruq nazariyadan chiqarib, mazmunli va qiziqarli qiladi.

2. Metodik tayyorgarlik: Pedagog mashq va masalalarni yechish jarayonida **metodik usullarni** o'rganadi: savol berish, tahlil qilish, turli yechimlarni taqqoslash. Bu usullar keyinchalik talabalarga bilim berishda samarali qo'llanadi.

3. Muammoli vaziyatda yo'l topish: Biologiya masalalari ko'pincha **muammoli tabiatga** ega (ekologiya muammosi, genetik chatishtirish, fiziologiyada turli holatlar). Yosh pedagog ularni yecha bilish orqali mustaqil tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmasini rivojlantiradi. Bu esa talabalarga ham muammoli fikrlashni o'rgatish imkonini beradi.

4. Talabalar uchun namuna bo'lish: Agar pedagog mashq va masalani ishonch bilan va aniq yecha olsa, talabalarda ham fanga qiziqish ortib, ishonch paydo bo'ladi. Aks holda, pedagogning zaifligi talabalarda ham salbiy ta'sir qoldiradi.

5. Zamonaviy talablarga javob berish: Bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadi — talabalarda **analitik fikrlash, ijodiy yechim topish va amaliy ko'nikmalarni** shakllantirish. Shuning uchun pedagogning o'zida bu ko'nikmalar yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, zamonaviy ta'lim talablariga javob berishi qiyin bo'ladi [3].

O'quvchilar uchun quyidagi jixatlarda ahamiyatlidir:

1. Kasbiy va hayotiy tayyorgarlik: Bugungi kunda biologiya bilimlari hayotning ko'p sohalarida zarur: tibbiyot, qishloq xo'jaligi, ekologiya, biotexnologiya. Masala va mashqlarni yecha bilish orqali o'quvchi kelajakdagi kasbiy yo'nalishi uchun asos yaratadi.

2. Qiziqish va motivatsiya: Faqat nazariya o'quvchini zeriktirishi mumkin.

Amaliy mashq va masalalar esa fanni qiziqarli qiladi, chunki o'quvchi o'zini «tajribachi» sifatida his qiladi.

3. Ta'limda samaradorlik: Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, amaliy mashq va masalalar asosida o'rganilgan bilim ko'proq vaqt xotirada saqlanadi. Ya'ni, bunday mashg'ulotlar bilimning **chuqur va barqaror** bo'lishiga olib keladi [4].

Xulosa. O'quvchilar uchun biologiyadan amaliy mashq va masalalarni yecha bilish, bilimni hayotga tatbiq qilish, mustaqil va ijodiy fikrlash, kasbiy tayyorgarlik, fanga qiziqish va motivatsiya barqaror bilim shakllanishi uchun beqiyos ahamiyatga ega.

Biologiyadan amaliy mashq va masalalarni to'g'ri yecha bilish yosh pedagoglar uchun: kasbiy salohiyatni oshiradi, metodik mahoratini kuchaytiradi, talabalarda fanga qiziqish uyg'otadi, ta'limni hayotiy va amaliy qiladi, zamonaviy pedagogik talablarga javob berish imkonini yaratadi.

Yosh pedagog amaliy mashq va masalalarni samarali yecha bilishi uchun: nazariy bilimni puxta o'zlashtirishi, masalalarni turkumlab o'rganishi, algoritimli yondashishi, kontekst va tajribadan foydalanishi, muammoli vaziyat yaratishi, muntazam mashq qilishi va ijodkorlik bilan yondashishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арбузова Е. Н. — Методика обучения биологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры, 2-е изд., Москва, Юрайт, 2019.

2. Андреева Н. Д., Азизова И. Ю., Малиновская Н. В. — Методика обучения биологии в современной школе: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, 2-е изд., Юрайт, 2019.

3. Пономарева И.Н., Роговая О. Г., Соломин В. П. — Методика обучения биологии: учебник для студентов высших проф. образования, издательство «Академия», 2012.

4. Teaching Methods in Biology Education and Sustainability Education Including Outdoor Education for Promoting Sustainability — A Literature Review (Jeronen, Palmberg, Yli-Panula)